

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Амир Темурнинг жамиятда ижтимоий адолатни таъминлаш борасидаги ғоялари

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич
2. Турдиқулов Содиқжон Илғорович

Annotation:

Amir Temur, who tried to unite 28 countries into a single country in his time, considered this issue as a priority. Because without it, it would not be possible to manage countless peoples of various nationalities and peoples in such a large area.

Key words: Amir Temur, social justice, Temur's rules, society, ideas.

Аннотация:

Тарихда 28 давлатни ўз даврида ягона бир мамлакатга бирлаштиришга ҳаракат қилган Амир Темур ҳам бу масалага устувор вазифа сифатида қараган. Зеро бусиз шундай катта ҳудудда турфа миллат ва элатлардан ташкил топган сон-саноксиз халқларни бошқариб бўлмас эди..

Калит сузлар : Амир Темур, ижтимоий адолатни , Темур тузуклари , жамият, ғоялар.

Тарихда 28 давлатни ўз даврида ягона бир мамлакатга бирлаштиришга ҳаракат қилган Амир Темур ҳам бу масалага устувор вазифа сифатида

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

караган. Зеро бусиз шундай катта ҳудудда турфа миллат ва элатлардан ташкил топган сон-саноксиз халқларни бошқариб бўлмас эди. Мамлакатларни идора этиш сўзда бир оғиз гап билан осон айтиладиган ибора. Аслида эса бу жуда машаққатли иш ва ўта мураккаб жараёнدير. Баъзан 3-4 кишидан иборат оилани бошқаришда қийналамиз. Ёки маҳаллада, жамоада бармоқ билан санокли маҳалладошларимиз ва ҳамкасбларимизни бир мақсад йўлида бирлаштира олмай жонимиз халак бўлади. Энди ўзингиз хулоса чиқараверинг, бутун бошли ўлкаларни, халқларни бошқаришда бошқарувчилардан нақадар катта матонат ва ақл-идрок талаб этилишини. Албатта, бунда бошлиқларнинг Абу Наср Форобий айтганидек, ижобий фазилатларга эга бўлиши муҳим ўрин тутаети. Бошқаларга ўрнатилган ҳислатларга эга бўлган бошқарувчилар юрт равнақи ва халқ фаровонлигини ўйлаб яшайдилар.

Эътироф этиш керакки Амир Темур ҳам ўз юртида адолат байроғини баланд кўтарган давлат бошлиқлари қаторига киради. Гарчанд жуда катта, бепоён бўлишига қарамасдан у ўз давлатида адолатни таъминлай олган санокли ҳукмдорлардан биридир. Шунинг учун ҳам Амир Темурнинг ҳокимият тепасига келган илк кунлардан бошлаб, «Адолат эшигини очдим, зулму ситам йўлини тўсдим»¹ деб таъкидлагани бежизга эмас. Аждодларимиз орасида давлат ва сиёсат соҳасидаги энг қудратли зот бўлган Амир Темур қонун-қоидаларни ўрнатиб, улардан давлатни бошқаришда фойдаланди. Амир Темур тузган қонун-қоидаларда жамиятдаги мавжуд барча табақа ва

¹ Темур тузуклари. – Тошкент: Гафур Ғулом, 1991. – Б. 94 .

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

тоифаларнинг қизиқиш ва манфаатлари инобатга олинган эди. Жамиятда кечадиган ижтимоий муносабатларнинг барқарор бўлишида бу жиҳат муҳим аҳамиятга эгадир. Ижтимоий муносабатларнинг мавжуд бўлиш шартларидан бири бу – унинг таркибида турли-туман тоифалар, табақалар, гуруҳларнинг бўлишлигидир. Чунки, хилма-хил ижтимоий қатламлар диалектик қонуният сифатида ижтимоий муносабатларни ҳаракатга келтиради, ривожлантиради ва такомиллаштиради². Ижтимоий муносабатлар ўз тарихида ҳеч қачон битта ижтимоий қатламдан иборат бўлмаган. Ўтмишга назар солиб, тарих саҳифаларини бирма-бир варақлаганимизда ҳам бундай ҳолатни учрата олмаймиз. Ҳаттоки, «Олтин давр» деб аталадиган ибтидоий жамоа тузуми даврида ҳам одамларнинг турли гуруҳлари, масалан, қабила йўлбошчилари, қоҳинлар, овчилар ва бошқалар бўлишган. Фақат у даврдаги тартиб-қоидалар ҳамманинг манфаати учун хизмат қилган.

Бироқ, кейинчалик бу тамойилга путур етган. Оқибатда эса, жамиятда қарама-қаршиликлар ва норозиликлар авж олган. Бунинг асосий сабаби – жамиятда ўрнатилган тартиб-қоидалар, ижтимоий муносабатларда фақат битта табақа, ёки ҳукмрон гуруҳларнинг манфаатларини кўзлаган³. Жамиятда мавжуд бошқа гуруҳларларнинг, айниқса паст табақаларнинг манфаатлари ҳисобга олинмаган. Ўз навбатида бундай ҳолат юқорида

² Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. - P.406-410.

³ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

таъкидлаганимиздек, ижтимоий муносабатлар тизимида беқарорликни келтириб чиқарган ва жамиятни ларзага соладиган ижтимоий портлашларга сабаб бўлган. Буларни яхши тушунган ўз даврининг оқилу-доно ҳукмдорлари, хусусан, Амир Темур ўз сиёсатини тузишда ижтимоий қатламлар манфаатларини инобатга олган.

Ўз тузукларида Амир Темур шундай ёзади: «Салтанатим ишларини қонун-қоида ва интизомга солиб, салтанатим мартабасига зебу зийнат бердим. Салтанатимни ўн икки тоифага бўлиб, уларга таянган ҳолда иш юргиздим. Салтанатим қонун-қоидаларини ҳам шу ўн икки тоифага боғлаб туздим. Бу ўн икки тоифани салтанатим фалакининг ўн икки буржи ва давлатим корхонасининг ўн икки ойи деб ҳисобладим»⁴. Айтиб ўтилган ана шу тоифалар таркибига Амир Темур давлатида яшаган аҳолининг деярли барча қатламлари киритилган эди. Ижтимоий муносабатлар ҳам ушбу фаолиятдан келиб чиққан. Албатта, бунинг учун ўша ҳукмрон табақа вакилларида ва ҳукмдорларда нафсини ва ғазабини тия олиш, узоқни кўра олган ҳолда сиёсат олиб бориш, ҳаммага адолатли бўла олиш, ақл-идрок билан, оғир ва вазминлик билан иш юритиш каби бир қатор юксак ижобий фазилатлар бўлиши шарт. Ҳеч муболағасиз айтишимиз мумкинки, Амир Темурда бу каби фазилатлар мужассамлашган эди. Булардан ташқари, «Темурнинг ҳислатларидан бири шу эдики, у бирор масалани ҳал этишдан олдин шу соҳанинг билимдон одамлари, олимлари билан маслаҳатлашар,

⁴ Темур тузуклари. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 1991. – Б. 64.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

сўнг конкрет қарор қабул қилар эди»⁵. Бу ҳолатни ўз даврига хос плюрализм ва демократиянинг ўзига хос кўриниши деб ҳам билишимиз мумкин.

Ҳукмдорнинг кўлида мутлоқ ваколатнинг борлиги, унда ҳеч кимдан сўрамасдан қарорлар қабул қилиш имконияти мавжудли бўла туриб бошқалар билан маслаҳатлашиш, уларнинг фикрини сўраш ва инобатга олиш буни яққол исботидир. Шунингдек, сир эмаски, ҳозирги кунда ҳам жаҳоннинг исталаган демократик давлатини олиб қарайдиган бўлсак, қайси соҳада қонунлар қабул қилинадиган бўлса, аввало, ўша соҳанинг мутахассислари томонидан ишлаб чиқилади. Демакким, қонунларни бу тартибда тайёрлашнинг шакли Амир Темур давлатидан бошланган деб, ҳисобласак, бу ҳам адолатдан бўлади⁶. Амир Темур давлатида ишлаб чиқилган қонун-қоидаларнинг халқчил бўлиши ва жамиятда яшовчи аҳолининг барча қатламлари томонидан маъқулланишининг асл сабаби ҳам шунда. Амир Темур жамиятнинг илғор кишилари, олимлар ва уламолар билан учрашганда улар билан маслаҳатлашиш ва маълум масала юзасидан фикрларини билиш чегараланмаган. Балки, бундай учрашувларда ўз давлатидаги долзарб мавзулар бўйича нутқ ҳам ҳам сўзлаб, учрушувда иштирок этаётганларни фаол бўлишга чорлаган, жамият ҳаётидаги мавжуд муаммоларни ҳал этишда ўз ҳиссаларини кўшишларини сўраган: «Мамлакатнинг аҳволи, девоннинг суистеъмол қилинганлиги ва

⁵ Мўминов И. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида туган ўрни ва роли. – Тошкент: Фан, 1993. – Б. 22.

⁶ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

қилинаётганлиги, оддий одамларнинг жойлардаги ҳокимлар томонидан қисиб қўйилиши каби ҳоллар ҳаммадан кўра сизларга аёндыр. Шулар ҳақида маълумот берсангизлар, бу каби адолатсиз ишларни бартараф этувчи ҳамда шариат ва қонунларга мувофиқ чора тadbирларни айтсангизлар яхши бўларди»⁷. Мазкур фикридан кўриниб турганидек, Амир Темур мамлакатида кечаётган жараёнлардан ва ўз халқининг холидан доимо бохабар бўлишга интилган. Айниқса, оддий одамларнинг турмуши унинг диққат марказида бўлган. Чунки, ҳокимлар ва бошқаларнинг уларга зулм қилиши эҳтимоли кўплигини билган. Ва бу каби ҳолатларга мурасасиз тарзда кураш олиб борган. Зулм ва адолатсизликка йўл қўйган амалдорларни, хаттоки ўз фарзандлари ва набираларини ҳам аяб ўтирмаган. Унинг учун ҳақиқат ҳамма нарсадан устун турувчи мезон ҳисобланган⁸. Шунинг учун ҳам, «Амир Темурнинг қонидаси, рости-друсти – эди. Ҳақиқат – сиҳат-саломатлик, ҳақиқат – тартиб, ҳақиқат – адолат демакдир деб тушунтиради, у»⁹.

Амир Темур ўз давлатида яшайдиган, ким бўлишидан ва ижтимоий келиб чиқишидан қатъий назар ҳар бир фуқаронинг тақдирига бефарқ бўлмаган ва уларга муносиб турмуш тарзини яратиб беришга ҳаракат қилган. Ҳар бир ишда адолат билан иш тутишга интилган. Масалан, тиланчилар ва тиланчиликка кураш борасида. Тиланчилик масаласи, нафақат Амир Темур

⁷ Темур тузуклари. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 1991. – Б. 22-23.

⁸ Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. - P.406-410.

⁹ Темур тузуклари. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 1991. – Б. 50.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

даврида, балки бугунги кунда ҳам долзарб масала бўлиб қолмоқда. Ҳозирги кунда шаҳар ва қишлоқларимизнинг одамлар гавжум бўладиган жойларида кўплаб тиланчилик қилаётган тиланчиларга кўзимиз тушади. Улар орасида эркаклар ҳам аёллар ҳам бор, ёш тоифаси ҳам ҳар хил, 7 ёшдан 70 ёшгача бор. Бу борада кўплаб қарорлар ва қонунлар қабул қилинди. Лекин, тиланчилик ҳамон давом этмоқда. Хўш, Соҳибқирон бу масалада қандай йўл тутган? Бу саволга «Темур тузуклари»даги қуйидаги фикрларни келтириш орқали жавоб олишимиз мумкин: «Яна буюрдимки, ҳар бир мамлакат фатҳ этилгач, у ернинг гадоларини тўплаб, кундалик емиш-ичмишларини бериб, уларга бирон вазифа белгиласинлар. Ҳамда барчаси тамғалансинлар, токи бошқа гадолик қилмасинлар. Агар тамғодан кейин ҳам гадолик қилгудек бўлсалар, уларни узоқ мамлакатларга сотиб юборсинлар ёки ҳайдасинлар. Шундагина гадо зоти мамлакатимдан йўқолади»¹⁰. Тўғри бу ўринда, уларни, яъни тиланчиларни узоқ мамлакатларга сотиб юборсинлар ёки ҳайдасинлар деган фикрга қўшилиб бўлмайди. Ҳозир 21 аср, инсон шаъни ва қадр-қиммати ҳар нарсадан устун. Кейин тиланчилар ҳам давлатимиз фуқаролари ва улар ҳам худди биз каби давлат ҳимоясида ва кўмагида бўлишга ҳақлидирлар. Амир Темурнинг, уларга бирон вазифа белгиласинлар деган мазмунидаги фикри эса бугунги кун сиёсатида тўғри келади ва ундан ҳозирги давр ижтимоий ҳаётидаги ўткир муаммоларнинг ечимини топишда фойдаланиш мумкин. Бунда, ўша тиланчилик қилаётган юртдошларимизни муайян касб-хунарга ўргатиш ёки лаёқатига қараб иш

¹⁰ Темур тузуклари. – Тошкент: Фафур Гулом, 1991. – Б. 98.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бериш, ҳалол меҳнат орқали яшашга одатлантириш керак бўлади.

Албатта, Амир Темур яшаган давр билан ҳозирги давр оралиғида 600 йилдан зиёд йиллар турибди. У замондаги ижтимоий-сиёсий тизим ўртасидаги ҳозирги даврдагиси ўртасида жуда катта фарқ мавжуд. Шу боис Амир Темурнинг ҳамма қарашларининг ҳаммаси ҳам бугунги кунги ҳаётимизга тўғри келавермайди. Шу қатори, тўғри келадигани ҳам бор. Бизнинг вазифамиз, ана шу тўғри келадиган фикрларни қидириб топишимиз ва улардан фойдалана билишдир.

Адабиётлар

1. Темур тузуклари. – Тошкент: Гафур Ғулом, 1991. – Б. 94.
2. Мўминов И. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тугган ўрни ва роли. – Тошкент: Фан, 1993. – Б. 22.
3. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
4. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
5. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич ,Ҳасанов Миршод Нўъмонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental Renaissance: Innovative,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.

